

Klaus RÖTZER

ARCHITECTURES DE PIERRE DANS LE DEKKAN ET LE MALWA AVANT L'ÉPOQUE MOGHOLE

Le Dekkan et le Mālwā sont des régions basaltiques (*traps*). Les roches volcaniques qui les constituent ont des propriétés diverses selon leur structure, leur texture et leur composition chimique. En se décomposant, certaines donnent des terres noires très fertiles, de la classe vertisol (*black cotton soil*). Ces terres ont une capacité de rétention d'eau particulièrement importante, elles se fendillent profondément en saison sèche et sont naturellement aérées. Elles ne nécessitent donc pas de labours profonds pour être productives, et des instruments aratoires simples, en bois et fer, suffisent pour obtenir de bons rendements.

Là où ces terres noires recouvrent de grandes étendues, une agriculture sans irrigation a produit depuis le premier millénaire avant J.-C. la nourriture nécessaire à une population sédentaire importante et diversifiée. La région côtière et les vallées des Sahyādrī bénéficient de fortes précipitations pendant la mousson : le riz y est la céréale de base. De nos jours, les terres noires irriguées sont le domaine de la canne à sucre et l'Etat du Maharashtra est gouverné par le lobby sucrier. Enfin, le coton pousse bien là où l'irrigation n'est pas possible : il a de tout temps été pour ces régions un produit d'exportation, source de richesse. Un seul exemple pour illustrer ce point : de 1861 à 1865, pendant la guerre de Sécession et à cause d'elle, la hausse du prix du coton a permis la construction des édifices les plus prestigieux de Bombay.

Quant aux régions forestières qui occupent les hauteurs et les versants suffisamment arrosés pendant la mousson, elles donnent parmi d'autres essences un arbre qui s'y reproduit facilement : le *Tectona grandis*. Il fournit un excellent bois de charpente imputrescible, le teck, et les termites ne l'attaquent pas. Dans les régions non-basaltiques de l'Inde, il est généralement remplacé par le *sāl* (*Shorea robusta*).

Enfin ces régions basaltiques ne sont dépourvues ni de terres à briques ni de gisements divers permettant de produire de la chaux en quantité suffisante pour la construction.

En résumé, le Dekkan et le Mālwā possèdent des terres capables, sans techniques agricoles particulièrement développées, de nourrir une population sédentaire diversifiée et de produire une matière première recherchée depuis l'antiquité : le coton. Pour la construction d'espaces habitables, les matériaux localement disponibles sont les suivants : terre à briques, bois et plus particulièrement teck, diverses roches volcaniques, chaux et chaume.

La présente étude a pour objet l'architecture de pierre de ces régions, dans les limites chronologiques suivantes : IIe siècle avant J.-C.-XVIe siècle après, c'est-à-dire des Sātavāhana aux Grands Moghols. Mais c'est la période des Paramāra et des Yādava (Xe-XIIIe siècles) qui retiendra plus particulièrement notre attention.

A l'empire sātavāhana correspond un développement non seulement urbain — le surplus agricole est alors suffisant pour nourrir des villes — mais aussi commercial et monastique. Coton, commerce et monastères sont en corrélation. Des liens suivis de négoce avec le monde romain sont attestés. Une architecture monumentale excavée prend alors un grand essor. Dans sa première phase elle est essentiellement bouddhique.

Les royaumes paramāra et yādava en revanche sont hindous. La société idéale que ces pouvoirs s'efforcent d'universaliser est celle des *dharmaśūtra*, c'est-à-dire une société de castes. Le bouddhisme disparaît. *Brāhmaṇ* et *saṃnyāsin* incarnent alors les modèles culturels. Les monuments conservés, pour la plupart des temples et des monastères (*math*), sont généralement de pierre et construits sans mortier de chaux et sans vraie voûte. La présentation des techniques de construction de cette architecture constitue le corps de notre étude.

Ces royaumes hindous seront balayés à la fin du XIIIe siècle par des armées musulmanes. En 1327, Devagiri, l'ancienne capitale des Yādava, devient sous le nom de Daulatābād la capitale du Sultanat de Delhi¹... pour peu d'années certes, mais cela provoqua le transfert vers le Dekkan d'une élite appartenant à une autre civilisation, plus pragmatique, aux horizons plus larges, en principe égalitaire. Pour les sultanats indépendants qui ont suivis (Dekkan, Khāndesh et Mālwā), l'architecture de Daulatābād a constitué un premier modèle. Les

¹ État musulman du sous-continent indien fondé en 1206 et détruit en 1526 par Bāber, le premier des Grands Moghols. Delhi fut le centre de ce sultanat, d'où son nom. Muhammad Tughluq, après la conquête de la majeure partie de l'Inde du sud, voulut pour capitale une ville plus centrale : en 1327 il choisit Daulatābād. Mais deux ans plus tard la cour revint à Delhi.

techniques antérieures hindoues sont toujours utilisées mais améliorées par l'emploi du mortier de chaux et de la voûte.

Le XVI^e siècle ouvre une ère nouvelle avec l'arrivée par mer des Européens et l'implantation dans la plaine indogangétique de l'Empire moghol.

Mais avant d'entreprendre l'étude de l'architecture de pierre des trois périodes grossièrement délimitées et définies ci-dessus, quelques remarques s'imposent, concernant l'architecture de brique et de bois et les qualités particulières des roches volcaniques en tant que matériaux de construction.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

L'architecture de brique et de bois

Les fouilles archéologiques ont montré qu'à l'époque sātavāhana, les maisons d'une agglomération comme celle de Brahmapuri (Kolhapur) avaient des murs de brique cuite sur des fondations en moellons liés à l'argile noire, des sols en mortier de chaux et un toit formé d'une charpente soutenue par des poteaux de bois et couvert de tuiles maintenues par des clous de fer.

Le temple Trivikrama de Ter, le plus ancien monument construit du Dekkan encore debout —il daterait du IV^e siècle après J.-C.— est entièrement de brique, murs et voûte. Cette dernière présente un appareil en tas-de-charge et non pas clavé.

D'autre part les monastères bouddhiques les plus anciens —II^e siècle avant-I^{er} siècle après J.-C.—, creusés dans les escarpements des Ghats occidentaux et des monts Sahyādri, apportent la preuve qu'il existait alors une architecture monumentale en charpente de bois. Façades et intérieurs excavés imitent cette architecture; les divers éléments de la structure de bois y sont figurés avec soin. Parfois même, les voûtes taillées dans la roche ont été habillées d'une charpente en teck. A Bhājā et à Kārālā, ces bois se sont conservés jusqu'à nos jours.

Au XVIII^e siècle, l'architecture des Marāṭhā est essentiellement de bois. Les deux chefs-d'œuvre en étaient le palais des Peśvā à Puṇe et celui des Bhoṣle² à Nagpur. Ils ont été détruits au XIX^e siècle par des incendies. La résidence (*vāḍa*) des Purandare à Sasvaḍ permet cependant de se faire encore une idée précise de ces édifices. La pierre n'y était utilisée que pour les enceintes et les soubassements.

² Sir Richard Temple, haut fonctionnaire de l'Inde britannique, l'a encore vu et en parle dans ses mémoires.

A la même époque, les temples présentent généralement sur un soubassement de pierre, un *garbhagṛha* de pierre avec un *śikhara* de brique et un *maṇḍapa* de bois.

Au XIX^e siècle, dans le bassin supérieur de la Godāvāri, à Paithan et à Ellorā en particulier, les très belles maisons sont en brique cuite d'excellente qualité, avec plafonds de teck.

Ainsi donc, dans les aires géographiques considérées, la pierre n'était pas le matériau de construction principal. Ordinairement on construisait en bois et en brique. Mais ces matériaux, le bois surtout, sont moins durables et généralement récupérés pour d'autres usages dès que le bâtiment est abandonné. Si, pour la période étudiée (II^e siècle avant-XVI^e siècle après J.-C.), les monuments parvenus jusqu'à nous sont pour la plupart ceux de pierre (excavés ou construits), c'est pour deux raisons majeures :

- la pierre se conserve mieux, c'est évident, et quand elle se présente sous forme de gros blocs d'un transport difficile, son emploi est restreint;

- les monuments de pierre étaient soit religieux et par là respectés, soit en rapport avec l'eau (puits, *bavli*, réservoirs ou barrages) et n'ont donc jamais perdu leur usage.

L'architecture de pierre dont il sera question ci-après n'est donc qu'un rameau à caractère exceptionnel d'un art de construire qui nous échappe en grande partie.

Les qualités particulières des roches volcaniques en tant que matériaux de construction

Les roches volcaniques sont d'une extrême diversité. Une coulée de lave consolidée présente généralement plusieurs variétés de basaltes. Pour la présente étude il suffira de classer les basaltes comme suit, en gardant à l'esprit que la réalité est infiniment plus complexe et plus variée : basaltes amygdalaires, basaltes vacuolaires et basaltes compacts.

L'extraction de ces roches pour la construction, avant l'emploi d'explosifs, offrait certaines difficultés. Les basaltes compacts sont souvent très fissurés, et cela dans tous les sens. A la carrière, on obtenait des moellons de taille diverse et de forme irrégulière. Il fallait ensuite les équarrir, c'est-à-dire les dresser sur six faces. En revanche, les basaltes amygdalaires sont très peu fissurés, mais constituent une masse qui ne se laisse pas fendre selon une ligne droite (contrairement aux grès et aux granits). Les blocs dont on avait besoin devaient être détachés en creusant tout autour (photo 1).

Photo 1. Ellorā. Temple monolithe dont le dégagement n'a pas été achevé, situé immédiatement au sud du Kailāsa

De plus, dans une architecture qui utilise comme couverture soit un jeu de linteaux et de dalles, soit une coupole en tas-de-charge, les basaltes ne sont pas appropriés parce qu'ils se brisent facilement. Leur utilisation oblige l'architecte soit à réduire les portées, et donc à multiplier les supports, soit à rechercher des formations rocheuses ayant les qualités requises.

À l'inverse des roches volcaniques, les grès et les granits sont pour les bâtisseurs des matériaux mieux adaptés. Les grès étant stratifiés, leur extraction ne soulevait pas de difficultés particulières : les gisements étaient débités par plaques plus ou moins épaisses selon les besoins et aux dimensions voulues. L'architecture de grès en Inde reprend d'ordinaire les techniques de celle de bois.

Dans le cas des granits, la technique d'extraction généralement adoptée consistait à chauffer puis soudainement refroidir la surface de la roche pour obtenir le détachement d'une couche supérieure qui était ensuite débitée en éléments propres à la construction. Cette technique n'a été pleinement maîtrisée en Inde qu'à partir du Xe siècle³.

De nos jours, dans les régions gréseuses ou granitiques où la roche est facilement accessible, les clôtures des champs sont faites de plaques

³ Technique utilisée pour la construction des temples colā et de Vijayanagar (Hampi).

ou de pieux de pierre. A Chanderi et à Chunar, elles sont en grès, à Hampi en granit.

En revanche, si au lieu d'extraire la pierre en vue de construire, on creuse la roche pour y aménager des espaces habitables, les formations de basaltes vacuolaires et amygdalaires conviennent mieux que les grès ou les granits à cause de la texture poreuse de ces basaltes qui partent facilement en éclats sous les coups du pic ou du poinçon. De nos jours au Maharashtra, on peut encore observer la technique de creusement des basaltes : deux ouvriers travaillent ensemble; les outils sont une masse, un poinçon, une tige de fer à bout recourbé formant un anneau où placer le poinçon. Un des ouvriers se tient accroupi et serre la tige à deux mains, retenant ainsi le poinçon dans la bonne position; l'autre est debout et frappe avec la masse sur le poinçon. Chaque coup fait partir un éclat. Un forgeron est installé à proximité pour remettre les poinçons en état. Nous ignorons si cette méthode était déjà utilisée, parmi d'autres, pour le creusement des monuments anciens.

Dans l'architecture excavée, l'outil essentiel est le pic ou le poinçon. Sur les chantiers d'excavation il y avait en permanence deux corps de métiers : celui des forgerons et celui des ouvriers qui creusaient. Grès, quartzites et granits, roches dures contenant de la silice, émoussent rapidement l'outil de métal. Les espaces qui ont été taillés dans ces roches sont généralement de dimensions réduites; il était plus simple et meilleur marché d'extraire des blocs et de construire. Les basaltes compacts ont deux inconvénients : ils sont difficiles à creuser et les éléments d'architecture réservés pendant le creusement, comme les façades et les piliers, se conservent mal à cause des fissures. Les grottes taillées dans ces basaltes, comme les *caitya* de Konḍaṇe et de Pitalkhorā, ressemblent aujourd'hui à des espaces dynamités.

Par contre, les basaltes vacuolaires et surtout amygdalaires sont plus appropriés au creusement qu'à la construction, car ils forment une masse peu fissurée et sans stratifications, partent facilement en éclats et émoussent beaucoup moins vite la pointe de métal que le grès, le granit ou le basalte compact. Le creusement libère d'autre part l'architecte de considérations et contraintes imposées par les forces diverses qui jouent dans tout édifice construit. Si les moyens financiers étaient suffisants, il pouvait créer les espaces qu'il voulait : il travaillait dans une sorte d'apesanteur et n'avait pas usage de connaissances techniques très élaborées; il n'avait pas à être ingénieur.

Laissant ces préliminaires, nous passons maintenant à l'objet même de notre étude qui comprendra trois parties :

- L'architecture rupestre, IIe siècle avant-IXe siècle après J.-C.
- L'architecture de maçonnerie sous les Paramāra et les Yādava.
- L'architecture des sultanats du Mālwa et du Dekkan.

L'ARCHITECTURE RUPESTRE

Les excavations qui ont retenu l'attention des spécialistes sont dues aux trois grands mouvements religieux de l'Inde ancienne : bouddhisme, hindouisme et jainisme. Il s'agit donc de grottes de la catégorie "monuments religieux" (lieux de culte et monastères). Mais il existe d'autres ouvrages d'architecture taillés dans le roc, des citernes par exemple —celles des ensembles religieux et celles des forts implantés au sommet d'un massif tabulaire. A notre connaissance, les plus vastes citernes de ce type se voient au fort de Śivnerī près de Junnar. Purement utilitaires et sans ornements, elles sont par là-même sans intérêt pour l'historien d'art. De plus, à l'exception de celles qui portent une inscription datée ou datable, et de celles qui font partie d'un ensemble habitable daté qu'elles alimentaient en eau potable, rien ne permet généralement de leur assigner une date même approximative. Enfin, comme elles ne sont pas le produit d'une mode mais d'une nécessité, beaucoup d'entre elles ont dû être creusées bien après qu'on eût cessé dans cette région d'excaver des monuments religieux.

Des constatations similaires pourraient être faites au sujet des places fortes perchées sur une éminence rocheuse. Le plus bel exemple en est la citadelle de Daulatābād. Là une butte témoin a été transformée en citadelle : on a creusé dans la roche un fossé qui cerne la butte, en interdit l'approche et recueille les eaux de pluie; son escarpe se prolonge vers le haut par une paroi verticale entièrement taillée; l'unique entrée est constituée d'une suite excavée de pièces, d'escaliers et de puits d'aération. Il est probable que dans ce cas, la pierre retirée était utilisée ailleurs et qu'en fait le chantier de la citadelle servait de carrière à des chantiers de construction de la ville, en partie du moins.

Cela dit, ne nous intéresse ici que les monuments qui ont été excavés alors qu'ils auraient pu être réalisés par une autre technique.

Les grottes bouddhiques constituent les excavations les plus anciennes et les plus nombreuses. Il s'agit généralement d'ensembles monastiques. Ils devaient être situés à la fois pas trop loin d'une agglomération où en théorie les moines devaient chaque jour aller mendier leur nourriture, et en un lieu calme, sûr, propice à la méditation par sa beauté naturelle. La répartition des sites montre que ces monastères ponctuaient les grandes voies commerciales de l'époque, en particulier celles qui reliaient à la mer d'Oman les régions fertiles de l'intérieur. Enfin dans un paysage donné, le choix des emplacements montre que l'on recherchait la proximité de chutes d'eau, qui dans ces régions ne sont actives que durant la saison des pluies, époque où les moines étaient tenus de rester dans leur monastère.

Les grottes hindoues (brahmaniques) n'apparaissent en force qu'à partir du VI^e siècle. Les lieux choisis pour leur implantation ne correspondent pas à un paysage typé. On les a taillées dans des escarpements (Ellorā), en haut d'une colline (Elephantā), dans le flanc d'un mont dominant les plaines côtières (Hariścandraḡ) ou tout simplement creusées dans la masse rocheuse d'un plateau (Pātāleśvara à Pune; Jogeśvāri dans un faubourg de Bombay). Comparés aux sites retenus pour les ensembles bouddhiques, ceux des grottes hindoues offrent une plus grande diversité. Quant aux espaces architecturaux hindous, ils se signalent aussi par une extrême variété : on est loin d'un schéma unique. Le plan de ce qui deviendra "the Hindu Temple" n'est encore qu'une possibilité parmi beaucoup d'autres. La même variété se manifeste dans la sculpture, pleine de surprises où se mêlent plénitude, atrocité, humour, amour, sexe et mort... Une belle vitalité qui se joue des schémas iconographiques.

Les grottes jaines suivent le modèle hindou, mais avec plus de retenue.

Nous allons maintenant suivre les cheminements de cette architecture dans le temps. Six périodes peuvent schématiquement être distinguées, les trois premières étant bouddhiques et la dernière hindoue et jaine.

PREMIÈRE PÉRIODE

Elle correspond à l'Empire śātavāhana (II^e siècle avant-II^e siècle après J.-C.). Les grottes sont les lieux de culte et d'habitation des moines, d'où deux types d'excavations, le *caitya* et le *vihāra*. Ce dernier reprend les dispositions intérieures du *vihāra* construit; seulement la cour à portique devient salle et l'entrée prend souvent l'aspect d'un portique-véranda. Cette disposition facilitait l'aération et l'éclairage de la salle. Le *caitya* est une salle basilicale à couverture en berceau. Il comprend au fond un *stūpa* de dimensions réduites en rapport avec la salle : là réside le principal changement par rapport aux ensembles monastiques construits, où le lieu de culte essentiel est un *stūpa* monumental construit en plein air (Sarnath, Sanchi, Guldara, etc.).

On ignorera probablement toujours les vraies raisons qui ont permis l'escamotage du grand *stūpa* monumental, avec ses *torāṇa* sculptés, son empilement de parasols ornés de longs tissus flottant dans le vent — ceux du Navvihār de Balkh se voyaient jusqu'à Termez. Rappelons qu'ailleurs dans le nord de l'Afghanistan, à Aībaq par exemple, les bouddhistes ont excavés des *stūpa* monumentaux. Dans le Dekkan, étant donné le type de sites d'implantation choisi —un escarpement à mi-

hauteur sur le versant d'un massif rocheux ou d'une vallée—, il n'était guère possible de dégager à cet endroit un tel monument. Au grand *stūpa* avait été préférée une vue très étendue dont on pouvait jouir depuis les grottes encadrées de chutes d'eau : vue sur les terres cultivées et les habitations des hommes, avec au-dessus des grottes le monde hostile et sauvage de la montagne.

Les excavations de cette période, comme nous l'avons déjà signalé, transposent dans la roche une architecture de bois. Souvent même certains éléments sont en teck : par exemple les charpentes fixées aux voûtes en berceau de certains *caitya* (conservées à Bhājā et à Kārlā, disparues à Koṇḍaṇe, Pitalkhorā, Ajaṇṭā, Beḍṣā, Nāsik), et les bois d'huissierie et de remplage de la baie ouverte dans le pignon de la façade des *caitya* (conservés à Kārlā). Cette architecture de bois transposée à l'échelle monumentale dans la roche, nous la voyons aussi figurée sur des bas-reliefs de cette époque, aux *torāṇa* de Sanchi et sur les ivoires de Begram par exemple.

Les auteurs de ces excavations rupestres ne connaissaient que des architectures de bois ou de terre (sous différentes formes dont la brique cuite). Ils ne pouvaient imaginer de construire en pierre des espaces habitables, c'est-à-dire couverts. Dès les Maurya (III^e siècle avant J.-C.), dans la plaine gangétique et les régions de grès qui la bordent au sud, on taille la pierre pour fabriquer des colonnes isolées (les fameux piliers d'Asoka) et des éléments constitutifs de tout *stūpa* monumental de cette époque (*torāṇa*, *vedikā* et *harmikā*, parasols). Mais à cette époque et dans la plus grande partie de l'Inde, on n'a pas idée de construire des bâtiments en pierre. La pierre n'est alors que la matière noble du sculpteur : seuls les éléments d'architecture portant un décor ou formant décor sont en pierre.

Si l'architecture rupestre apparaît en Inde à l'époque Maurya et se diffuse à travers la plus grande partie du pays, c'est dans le Dekkan et le Mālwā qu'elle permet les plus nombreuses et les plus vastes réalisations, et cela pendant un millénaire. Les qualités particulières des roches basaltiques en sont la cause principale. Cependant, les monastères rupestres avaient également d'autres avantages :

- Durabilité. Au départ, l'investissement financier devait être important mais, une fois creusé, le monastère ne demandait plus de travaux d'entretien. Sur un plan religieux, les dons offerts par les bouddhistes pour l'obtention de mérites dans l'au-delà se pétrifiaient en une structure qu'ils pouvaient considérer comme indestructible.

- La communauté était à l'abri de tout incendie et de toute destruction des bâtiments par voie de fait.

- Il règne à l'intérieur de ces grottes une température agréable quelle que soit la saison.

- On jouit depuis les grottes d'une vue plongeante sur le monde du travail, sur une nature cultivée, rendue fertile par le labeur des hommes. D'autre part le monastère est comme un barrage qui retient le monde hostile et sauvage de la forêt et de la montagne, peuplé de tigres et de *nāga*.

- Protection contre la pluie. Les monastères de cette période sont tous dans une région où les fortes pluies et les vents obligent à construire les toits avec un soin particulier. De nos jours, les maisons ont généralement un toit à deux versants, couvert de tôle ondulée clouée sur les lattes de la charpente. On n'utilise pas la tuile artisanale parce qu'elle résiste mal au vent. Le chaume nécessitait des réfections annuelles. Dans la grotte ces problèmes ne se posaient pas.

DEUXIÈME PÉRIODE

Elle comprend un nombre de sites peu étudiés jusqu'à présent — comme Mahāḍ, Vai, Junnar, Śelārvāḍi, Kuḍā et même en partie Kaṇheri— parce que difficilement datables, dépourvus d'éléments sculptés et composés d'espaces de dimensions modestes.

Si l'on en croit des études qui cherchent à dater ces monuments d'après des critères stylistiques/paléographiques (Dehejia 1972 : tab. II), ils seraient tous du II^e siècle après J.-C. Il y aurait eu ensuite un vide jusqu'à la seconde moitié du Ve siècle. C'est douteux.

Le couple *vihāra-caitya* disparaît pour laisser la place à des grottes beaucoup plus réduites mais présentant des plans diversifiés : *vihāra* avec au fond de la salle commune une pièce abritant un *stūpa*; appartements formés d'un portique-véranda, d'une salle et d'une cellule; salles de plan carré munies de banquettes, etc. Les grottes ne s'enfoncent plus profondément à l'intérieur de la masse rocheuse; les citernes sont mieux réparties : on les a creusées de préférence dans des basaltes amygdalaires que l'on savait sans fissures (à Śelārvāḍi par exemple); les dormants des portes sont toujours en bois rapporté, et non plus figurés dans le basalte; les portiques peuvent également présenter des poteaux de bois portant un toit en appentis (tout cela a disparu, mais restent les cavités creusées dans la roche pour recevoir ces éléments de menuiserie comme à Śelārvāḍi, Kaṇheri, Mahāḍ). Comparées aux réalisations somptueuses de la période précédente, ces grottes paraissent bien modestes, mais semblent répondre à une recherche de confort (les appartements) et à un parti-pris pour la technique la plus facile et la plus économique. Il ne s'agit plus comme

avant de tailler dans la roche les espaces dont on avait l'habitude dans l'architecture ordinaire de bois de charpente, mais d'y tailler à peu de frais des espaces appropriés aux différents services de la vie du monastère et en même temps appropriés à la roche et à la déclivité du terrain dans lequel s'enfoncent les grottes. En conclusion, un manque probable de moyens financiers a permis une meilleure adaptation de cette architecture à la vie sociale et à la réalité matérielle.

TROISIÈME PÉRIODE

C'est avec les ensembles d'Ajañtā (excepté les grottes n° 9, 10 et 12, plus anciennes) et de Bāgh, excavés entre 460 et 485 environ que cette période s'illustre⁴. Des moyens financiers considérables ont alors été mis en œuvre pour créer ces ensembles d'une grandeur architecturale et d'une richesse décorative (peintures et sculptures) rarement égalées.

En architecture, on constate le retour exclusif des deux édifices caractéristiques de la période ancienne, le *caitya* et le *vihāra*. Mais ce dernier possède dans sa nouvelle forme un sanctuaire renfermant une statue géante du Bouddha. Le *stūpa* des *vihāra* de la période précédente est devenu Bouddha.

L'effort essentiel porte sur le décor qui tend à envahir toutes les surfaces verticales et les plafonds. Le jeu harmonieux des lignes et volumes figurant une structure — jeu qui donnait aux grottes les plus anciennes leur beauté —, la sobriété utilitaire qui caractérisait celles de la seconde période, font place à une orgie ornementale et figurative qui dissout les parois et crée des espaces féériques. La roche disparaît entièrement sous un enduit de terre peint. On cherche à figurer les palais célestes, à en recréer l'atmosphère. Le site choisi à Ajañtā y contribuait déjà beaucoup.

Des ressources importantes, une maîtrise des différentes techniques pratiquées, l'absence de tout problème concernant les structures du fait que ces "édifices" étaient creusés dans une masse rocheuse et non pas construits, tous ces éléments ont permis aux réalisateurs de ces grottes de figurer l'au-delà céleste tel qu'ils se l'imaginaient.

⁴ Les meilleures études sur l'architecture excavée du Dekkan sont celles de Walter M. Spink.

QUATRIÈME PÉRIODE

A partir du VI^e siècle les bouddhistes ne sont plus seuls à creuser : les plus vastes réalisations de la première moitié de ce siècle, Elephantā, Jogeśvāri, Dhumārleṇā à Ellorā sont hindoues⁵. Sur un même site, Ellorā, bouddhistes et hindous se trouvent côte à côte.

On peut observer une rupture avec le passé sur plusieurs points :

- Le choix des sites. L'escarpement à mi-hauteur et à la limite de deux mondes n'est plus de règle. Jogeśvāri est creusé en terrain plat dans une couche horizontale de conglomérat basaltique; on descend au temple et celui-ci est éclairé par des puits de lumière. A Ellorā, l'escarpement est situé dans une campagne cultivée; il sépare une vallée d'un plateau couvert de ruines anciennes. Sur l'île d'Elephantā, le temple principal a été taillé dans le sommet d'une colline qui domine la mer. On pourrait multiplier les exemples.

- Les espaces dégagés ne s'élèvent pas comme les *caitya*, mais s'étendent horizontalement, bas de plafond, créant une impression de vaste étendue que rythme régulièrement une forêt de piliers et, dans les temples hindous, des éclairages venant de trois côtés et non plus d'un seul, ce qui oblige à creuser des puits de lumière. Dhumārleṇā à Ellorā est exemplaire sur ce point.

- A l'effet d'étendue et de régularité de l'architecture s'ajoute un programme iconographique par panneaux parfaitement ordonnés, ayant dû servir de support à un enseignement des mythes.

- Le creusement de puits de lumière et de cours souvent fort profondes — à Ellorā, l'une d'elle descend sur trois étages — a transformé en ces points le chantier en carrière. La pierre dégagée à ciel ouvert et en s'enfonçant verticalement dans la masse rocheuse pouvait servir à la construction; nous pensons en particulier à son emploi dans l'aménagement de *ghāṭ* et l'édification de soubassements.

CINQUIÈME PÉRIODE

Nous quittons le Dekkan basaltique pour une région de grès et d'orthoquartzite. A Bādāmi, trois grottes ont été excavées durant la seconde moitié du VI^e siècle. On a cherché à imiter les monuments rupestres du Dekkan, mais la tâche s'est avérée extrêmement difficile : l'orthoquartzite est une roche à la fois très dure et abrasive et les outils s'émoussaient vite. Cette caractéristique de la roche suffit à expliquer

⁵ Elephantā a longtemps été daté des VII^e-VIII^e siècles. Les travaux de Walter M. Spink ont montré qu'il convenait de replacer ce monument au VI^e siècle, avant les grottes de Bādāmi.

les dimensions modestes de ces grottes comparées à celles du Dekkan que nous venons d'étudier. A Bādāmi, on est passé du temple creusé au temple construit parce que la roche disponible se débite facilement, permet des linteaux d'assez grande portée, se sculpte aisément, mais se prête mal à l'excavation.

Le VI^e siècle voit des temples construits en pierre apparaître en plusieurs régions de l'Inde. A ce moment, la pierre est toujours un grès.

Le non emploi de la voûte oblige l'architecte à des espaces intérieurs réduits, d'autant plus que la préférence va à des linteaux très épais, devant porter une couverture également en pierre et donc très lourde. Un toit plus léger aurait permis des intérieurs beaucoup plus spacieux.

Le temple de maçonnerie de cette époque avec ses pièces sombres et étroites, son riche décor mouluré et sculpté, est un édifice qui relève davantage de la sculpture que de l'architecture. Mais c'est ce temple qui, à partir de ce moment et jusqu'au XVI^e siècle, sera dans l'esprit des hindous la seule forme qu'il convient de donner à la maison d'un dieu (avec de multiples variantes stylistiques). Les vastes espaces des grottes du Dekkan de la première moitié du VI^e siècle, où une foule importante pouvait trouver place à l'intérieur du monument autour de la cella, ne sont plus de mise.

SIXIÈME PÉRIODE

Lorsqu'au VIII^e siècle un chantier est de nouveau ouvert à Ellorā, et un peu plus tard à Dharnār dans le Mālwa, pour réaliser la nouvelle image idéale de la maison du dieu, on extrait de la masse rocheuse, comme s'il s'agissait d'une gigantesque sculpture, un temple monolithe aux espaces intérieurs excavés. La réussite la plus éblouissante de cette technique est le Kailāsa d'Ellorā qui s'élève comme par magie du fond d'une énorme cavité. Pour dégager ce temple, il a fallu extraire des quantités incroyables de roche : le chantier du monument a d'abord été une gigantesque carrière (photo 1).

Après l'an mil, on préférera construire les temples comme dans les autres régions de l'Inde, malgré les difficultés que présente l'emploi de pierres de taille en basalte.

L'ARCHITECTURE DE MAÇONNERIE SOUS LES PARAMĀRA ET LES YĀDAVA

L'architecture rupestre ne sera pas entièrement oubliée (la citadelle de Daulatābād en témoigne), mais le temple hindou et à sa suite d'autres

édifices, religieux ou profanes, seront construits en maçonnerie. L'usage de la voûte et du mortier de chaux seront ignorés jusqu'à l'arrivée des musulmans.

De cette architecture nous allons étudier successivement les types de couvrements et les façons de monter un mur.

LES DIFFÉRENTES FORMES DE COUVREMENTS

Tous les couvrements que nous avons pu observer sont en pierres posées à plat. Dans les cas les plus simples, des dalles reposent par leurs extrémités sur des linteaux et constituent un plafond; elles peuvent également être posées sur les angles (photo 2), ou encore former une voûte ou une coupole en tas-de-charge, c'est-à-dire sans claveaux et ne pouvant de ce fait être considérée comme une vraie voûte. Les exemples décrits proviennent de monuments yādava.

Anjanerī, ensemble jain, bâtiment n° 4 (maṭh), couverture de la salle hypostyle.

4 piliers et 12 pilastres déterminent 3 galeries de 3 travées chacune et portent un jeu de 24 linteaux dessinant un quadrillage. Chaque travée est couverte de 4 dalles. A la travée centrale, un entablement composé d'une frise et d'une corniche s'insère entre les dalles et les linteaux.

Loṇār, Anna Chatra

Le portique de l'Anna Chatra est couvert de la façon suivante : les linteaux déterminent un quadrillage. Chaque compartiment est recouvert par une première assise de 4 dalles posées sur les angles, délimitant un vide en losange; ce dernier est couvert à son tour de 3, 4 ou 5 dalles. Toutes ces pierres de couverture ne sont taillées que sur leur face interne, ce qui donne à la face externe un aspect rocailleux.

Baḷāsāṇe, maṭh daté 1106 de l'ère saka

Ce monastère se compose d'un portique flanqué de deux petits temples et commandant une salle hypostyle. Celle-ci comprend 3 galeries de 3 travées, c'est-à-dire 4 piliers et 12 pilastres portant un jeu de linteaux. Le couverture de chaque compartiment comprend une assise formée par 4 dalles triangulaires posées sur les angles et de 4 dés au-dessus du milieu de chaque linteau : ces 8 pierres délimitent une ouverture octogonale. La deuxième assise est formée de 4 dalles posées de manière à délimiter une ouverture carrée qui était à son tour fermée par une dalle (photo 2).

Photo 2. Baḷāsāṇe. Monastère daté 1106 de l'ère saka. Vue sur le couvrement de la salle.

Baḷāsāṇe, temple n° 5

Ce temple se compose d'un *maṇḍapa* à 3 entrées (chacune précédée d'un porche), d'un vestibule et d'une cella (détruite). Le *maṇḍapa* présente un couvrement complexe : l'espace central est couvert d'une coupole en tas-de-charge reposant sur quatre linteaux portés par 4 piliers. L'espace périphérique est couvert d'une demi-voûte en tas-de-charge reposant sur des linteaux placés sur des pilastres. Des aisseliers de pierre prenant appui sur les 2 racinaux libres des piliers sont supposés renforcer ces couvrements.

Baḷāsāṇe, temple n° 1

L'espace situé au-dessus de la cella du temple, à l'intérieur du *sikhara* est une voûte en tas-de-charge avec assises en léger surplomb les unes au-dessus des autres.

Dans tous les couvrements que nous venons de décrire, à l'exception du dernier, l'organe essentiel est le linteau, c'est-à-dire la poutre de pierre dont les extrémités taillées en biseau reposent sur les racinaux des piliers ou des pilastres (photo 2). Ce sont les linteaux qui portent à la fois le couvrement et la couverture qui était également en pierre. Il fallait donc choisir, pour les linteaux, des pierres qui ne casseraient pas

sous la charge, extrêmement importante. Les basaltes amygdalaires ou vacuolaires ne pouvaient convenir; il fallait des basaltes compacts de très bonne qualité, sans aucune fissure. Et même avec les meilleurs basaltes, il était préférable de se contenter de portées modestes : il a donc fallu soit multiplier les supports, soit réduire les dimensions des salles. Ainsi, des espaces très amples de l'architecture excavée, on est passé dans l'architecture construite à des espaces restreints ou fragmentés.

Les problèmes que posait la construction de ce type de couvrement peuvent être résumés ainsi :

- trouver une roche adéquate pour les linteaux,
- en extraire des blocs de dimension souvent très importante (certains avaient plus de 3 m de long et 50 cm de section),
- les transporter de la carrière au chantier (il est probable que ce travail était fourni par des éléphants);
- il fallait ensuite les mettre en place, ce qui n'était pas aisé.

Il s'agit donc d'un couvrement onéreux, fait de gros matériaux, et qui demande de gros efforts pour être mis en place.

LES DIFFÉRENTES FAÇONS DE MONTER UN MUR

Nous présentons toutes les formes que nous avons pu observer durant nos nombreuses promenades à travers les ruines des monuments de cette époque.

Fort de Old Mandū, ouvrage d'entrée nord, époque paramāra

Il s'agit d'un bâtiment de plan rectangulaire, en basalte amygdalaire, avec passage flanqué de part et d'autre d'une plate-forme surélevée. Le couvrement a disparu.

Les murs (pl. I, fig. 1) présentent deux appareils de revêtement et une fourrure faite de blocs non taillés du même basalte. Tous les blocs étaient liés entre eux au niveau des lits d'attente par des agrafes de bois en double queue-d'aronde.

Anjanerī, ensemble jain, temple n° 2

Le soubassement (pl. I, fig. 2) est constitué de trois assises de pierres de taille posées à plat. Les pierres d'une même assise étaient liées par des agrafes en double queue-d'aronde (pl. II, fig. 2). Il ne reste que les orifices destinés à les accueillir, les agrafes elle-mêmes qui étaient en bois ont disparu. Nous en avons trouvé en place dans les murs de la grande salle à coupole du palais Jahān-namā construit à Nalcha, près de

Mandū, par le sultan Maḥmūd Shāh Khalji, vers le milieu du XVe siècle.

Au-dessus de ce soubassement, les murs du porche et du *maṇḍapa* comportent deux appareils accolés. L'appareil externe est formé de 11 assises de pierres posées à plat, une faible retraite de 1 cm soulignant chaque joint de lit (la retraite est sur le même plan horizontal que le lit d'attente, il n'y a pas de feuillure, pl. II, fig. 5). L'appareil interne présente de bas en haut : une assise de pierres posées à plat et correspondant aux bases des pilastres; une assise de dalles posées de chant correspondant aux fûts des pilastres; deux assises posées à plat correspondant aux chapiteaux et aux corbeaux (racinaux). Entre les deux appareils les vides ont été bouchés avec de la terre. Le jeu des assises de l'appareil interne est en rapport étroit avec les supports verticaux, pilastres et piliers. Le parement de l'appareil externe, qui ne comporte aucun décor sculpté, possède des traits esthétiques analogues à ceux de l'Anna Chatra de Loṇār, décrit ci-après.

Loṇār, Anna Chatra

Cet édifice, situé dans le village même de Loṇār, comprend une salle hypostyle à laquelle est accolé un corps de portique en U. Le soubassement est particulièrement développé. Nous décrivons successivement la structure de ce dernier, puis celle des murs de la salle hypostyle et du corps de portique (pl. I, fig. 3).

Les parements du soubassement présentent 5 assises en pierre de taille (basalte compact). La première assise repose sur des fondations (non figurées sur le dessin) formées de gros blocs de basalte équarris, de sorte que le lit de pose de cette première assise a été taillé pour épouser les irrégularités des fondations. Chaque assise est en retraite par rapport à la précédente, sauf la cinquième et dernière qui forme un bandeau en léger surplomb et se trouve au niveau du dallage des parties couvertes. La bande horizontale que forme chaque retraite (au nombre de trois) est en léger relief par rapport au lit d'attente correspondant; la feuillure ainsi créée avait pour fonction d'empêcher le glissement vers l'extérieur de l'assise suivante (pl. II, fig. 4). La cinquième assise qui couronne le soubassement et forme, comme nous l'avons dit, un bandeau saillant, présente sur son lit de pose une série de tenons qui s'adaptent à des cavités creusées dans le lit d'attente de la quatrième assise (pl. II, fig. 3). La fonction de ces tenons était également d'empêcher le glissement vers l'extérieur de cette cinquième assise. La mise en place des pierres a été faite à joints-vifs et il n'y a pas d'agrafes métalliques pour lier ensemble les pierres d'une même assise. Derrière ce revêtement existe une fourrure constituée de gros blocs de basalte

jetés pêle-mêle dans un mortier de terre. Le soin avec lequel sont taillées les pierres de l'appareil de revêtement contraste avec la grossièreté de la fourrure.

Les murs sont formés de deux appareils de revêtement en pierre de taille (basalte compact), avec fourrure de terre et de galets provenant de l'altération sphéroïdale d'une coulée de basalte compact (*spheroidal weathering*). Les parements des deux appareils de revêtement ne présentent pas de retraites. A l'intérieur d'une même assise les pierres sont liées par des agrafes de fer forgé (pl. II, fig. 1). Pour empêcher le glissement d'une assise sur l'autre, on a utilisé ici également le système des tenons formant saillies sur le lit de pose et s'insérant dans des cavités creusées à cet effet dans le lit d'attente de l'assise inférieure.

La structure des murs de l'Anna Chatra n'est pas exceptionnelle, bien au contraire. Nous avons choisi ce monument comme exemple parce qu'il ne semble pas avoir eu de fonction religieuse — en tout cas il ne s'agit pas d'un temple. Sa structure ne répond donc pas à des impératifs religieux. Sur un plan technique, il convient dès à présent de souligner le caractère à la fois très élaboré et très onéreux des partis adoptés pour assurer la stabilité des murs (retraites à feuillure, tenons au lit de pose, agrafes de fer forgé, etc.), alors qu'il aurait été plus simple et plus économique d'opter pour du mortier de chaux. Dans le cas des murs fourrés, on est surpris par l'absence de pierres posées en parpaing reliant les deux appareils de revêtement. Avec ce type de construction, dès que le monument n'est plus entretenu, il est ruiné par les arbres qui s'y développent. En enfonçant leurs racines dans la terre de la fourrure, ils provoquent l'écroulement de l'appareil de revêtement externe (l'autre est maintenu en place par les pilastres et le couverture), à la joie des forgerons du lieu qui peuvent ainsi sans sacrilège ni effort récupérer les agrafes de fer pour les transformer en outils.

Mais les effets d'ordre esthétique produits par les parements sont évidents : effet de matière donné par une taille "gauche" qui interdit toute ligne, toute surface parfaitement réglée — les joints de lit suivent un tracé quelque peu irrégulier, les joints montants sont rarement verticaux, les têtes offrent une surface inégale et rugueuse où la taille brettelée n'a pas fait disparaître entièrement les traces laissées par le pic d'équarrissage; effet de stabilité et d'équilibre produit par les retraites et par l'élasticité des lignes.

Planche I. Figure 1. Old Mandū, ouvrage d'entrée paramāra, mur latéral, XIII^e siècle (?)
 Figure 2. Anjanerī, ensemble jain, temple n° 2, mur et soubassement
 Figure 3. Loṇār, Anna Chatra, mur et soubassement
 Figure 4. Anjanerī, ensemble jain, math n° 5, mur
 Figure 5. Anjanerī, ensemble jain, math n° 4, mur
 Figure 6. Anjanerī, ensemble jain, mur de clôture

Planche II. Figure 1. Pierres de taille d'une même assise liées par une agrafe de fer (Loṇār, Anna Chatra)
 Figure 2. Pierres de taille d'une même assise liées par une agrafe en double queue-d'aronde
 Figure 3. Tenon et mortaises au lit d'attente de deux pierres de taille (Loṇār, Anna Chatra)
 Figure 4. Retraite à feuillure (Loṇār, Anna Chatra)
 Figure 5. Assises disposées de manière à former des retraites, mais sans feuillures (Anjanerī, ensemble jain, temple n° 2)

Anjanerī, ensemble jain, math n° 5.

Toutes les assises des murs sont parpaignes (Pl. I, fig. 4).

Anjanerī, ensemble jain, math n° 4.

Le soubassement est enfoui sous des décombres. L'appareil des murs se présente comme suit, de bas en haut (Pl. I, fig. 5) : première assise : pierres posées à plat, en parpaing; deuxième assise : appareil double de pierres posées de chant; troisième et quatrième : parpaings posés à plat; cinquième : appareil double de pierres posées de chant; sixième assise parpaing : pierres posées à plat; les trois assises suivantes sont en appareil double avec pierres posées à plat.

Anjanerī, ensemble jain, mur de clôture.

L'appareil de ce mur présente une alternance d'assises parpaignes avec pierres posées à plat et d'assises formées de deux dalles adossées, posées de chant (Pl. I, fig. 6).

Il convient de souligner que si, dans un ensemble comme celui d'*Anjanerī*, la structure des murs de chaque monument présente des traits particuliers, ceux-ci ne sont pas nécessairement l'expression d'une évolution. Il serait hasardeux de les utiliser comme critères pour une datation relative. La mise en place des éléments d'un mur dépend également de deux autres impératifs, la qualité du matériau utilisé et les fonctions du mur : un mur de clôture, une cloison installée pour séparer deux espaces, un mur qui doit porter une partie d'un couverture ou recevoir un décor sculpté, ne sont généralement pas construits de la même manière.

Les six façons de monter un mur décrites ci-dessus ne représentent probablement pas l'éventail complet des possibilités utilisées par les maçons *yādava* ou *paramāra*, mais elles permettent de saisir certaines caractéristiques aussi bien d'ordre technique que culturel.

- Pour lier ensemble deux pierres d'une même assise, on utilisait soit des agrafes de fer forgé à bouts recourbés (Pl. II, fig. 1), soit des agrafes à double queue-d'aronde en bois : le mortier de chaux est inconnu.

- Pour empêcher le glissement d'une assise sur l'autre, on adoptait deux procédés : la retraite à feuillure (Pl. II, fig. 4), et le tenon formant saillie sur le lit de pose et s'insérant dans une cavité creusée dans le lit d'attente de l'assise inférieure (Pl. II, fig. 3). On n'a jamais recours à un mortier.

- Quand les murs présentaient une certaine épaisseur, on montait deux appareils de revêtement et l'espace intermédiaire était rempli d'une fourrure constituée de terre et de pierres diverses jamais taillées. Cette fourrure exerçait une pression sur les appareils de revêtement : il eut été raisonnable de relier ces revêtements par quelques parpaings —procédé que les maçons de Vijayanagar utiliseront au XVI^e siècle. Cette absence de parpaings là où leur présence aurait été absolument nécessaire est d'autant plus surprenante que certains murs en pierre de taille, mais sans fourrure, en comportent (*Anjanerī*, ensemble jain, *math* n° 4, *math* n° 6 et mur de clôture).

Si à la place de la terre on avait utilisé un mortier de chaux, la fourrure non seulement n'aurait pas exercé de pression, mais elle aurait retenu les appareils de revêtement. Quand un mur à fourrure de pierre et terre porte un couverture, le poids de celui-ci pèse sur les appareils de revêtement qui se trouvent être alors les vrais organes de support, et jamais sur la fourrure pour éviter le bouclage du mur.

En conclusion, l'absence de mortier de chaux comme lien entre les éléments d'un mur, et à sa place des partis variés et ingénieux mais peu efficaces et onéreux, ainsi que l'ignorance de la vraie voûte et de l'arc à claveaux, font de cette architecture *paramāra* et *yādava* un art compliqué, segmenté et qui donne l'impression d'être handicapé.

Les corps de métiers employés sur les chantiers des grottes et ceux des *Yādava* et des *Paramāra* étaient les mêmes. Un chantier d'excavation nécessitait des ouvriers chargés du creusement, des forgerons occupés à fabriquer et à remettre en état les outils métalliques, des manœuvres affectés au déblaiement et des sculpteurs. Dans les monuments excavés, l'utilisation du mortier de chaux n'était pas possible. Sur un chantier de construction *yādava* ou *paramāra*, il y avait des tailleurs de pierre et des sculpteurs, des forgerons qui fabriquaient et entretenaient les outils et forgeaient les agrafes, ainsi que des manœuvres pour le transport et la mise en place des éléments. De plus, tout chantier de construction suppose une ou plusieurs carrières de pierre où œuvraient également des ouvriers de la pierre et des forgerons.

Il y eut simplement adaptation des mêmes corps de métiers à des situations nouvelles. Aux grottes, le forgeron ne faisait que forger les outils et les remettre régulièrement en état, alors que son homologue *yādava* devait en plus fabriquer des agrafes. Il y eut d'autre part développement des connaissances concernant les qualités mécaniques des différents basaltes et leur localisation.

L'ARCHITECTURE DES SULTANATS DU MĀLWĀ ET DU DEKKAN

Nous ne donnerons qu'un bref aperçu des techniques utilisées sur les chantiers de construction musulmans, comme ceux du Mandū au XVe siècle. Car nous choisissons de n'exposer que le fait suivant : l'introduction du mortier de chaux et de la voûte dans ces régions basaltiques a permis un renouvellement et un développement remarquable de l'art de construire. Là où l'on disposait d'excellent grès, comme au Gujarat, l'arrivée des musulmans n'a pas provoqué de grands bouleversements en architecture.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LES MUSULMANS ET L'ARCHITECTURE

Les musulmans qui ont envahi l'Inde à partir de l'an mil venaient de l'actuel Afghanistan. Dans ce pays, pour des raisons climatiques et étant donnés les matériaux disponibles, on construisait en terre, en brique crue et en brique cuite; ce dernier matériau était cher parce que le combustible était rare. Dans les régions soumises régulièrement à des séismes, on plaçait des chaînages de bois à l'intérieur des maçonneries (et cela dès l'époque grecque), pour leur donner une plus grande capacité de résistance aux secousses. Le manque de bois de charpente dans les régions désertiques obligeait à des couvrements voûtés. La pierre était rarement employée et seulement sous deux formes : le moellon et la plaque de revêtement.

Quand ces hommes se sont installés en Inde, ils n'ont pas transplanté les techniques de construction dont ils avaient l'habitude, mais ils en ont inventé de nouvelles au regard des matériaux disponibles et de leur coût. Ils ont fait preuve d'une intelligence pratique. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les régions de grès, ils n'ont que peu innové : les monuments musulmans du Gujarat au XVe siècle ont généralement été construits par des hindous et selon des techniques proches de celles utilisées pour les temples.

LE MORTIER DE CHAUX ET LES AVANTAGES DE SON EMPLOI

Un examen attentif des monuments de Mandū construits durant la première moitié du XVe siècle montre que tous les partis utilisés pour la mise en œuvre des matériaux dans l'architecture paramāra ont été repris, mais d'une façon plus ingénieuse.

Dans la construction d'ouvrages hydrauliques comme les *bavli* et les *ghāt*, on a peu innové : l'attribution de ces ouvrages aux Paramāra ou aux premiers sultans ne peut se fonder que sur la présence de mortier de chaux dans les parties supérieures, marges et murs de soutènement hors eau.

Les premières mosquées, construites comme il se devait avec des pierres prises à des temples hindous détruits, ne se distinguent des monuments paramāra sur un plan technique que par l'emploi de mortier de chaux dans la fourrure des maçonneries.

Quand on a rouvert des carrières, après épuisement des matériaux provenant des édifices paramāra, la pierre de taille que l'on destinait à la construction des murs se présentait sous forme de dalles. Elle n'était pas utilisée comme pierre d'appareil mais comme revêtement : on était sensible à la beauté de ces basaltes amygdalaires, à leurs couleurs sombres et à leur matière; on les utilisait pour donner aux édifices de prestige (palais, mosquées, tombeaux) une belle apparence. De plus, pendant la construction, ces dalles de revêtement constituaient momentanément un coffrage dans lequel on coulait la fourrure faite de moellons pris dans un bain de mortier de chaux. C'est cette fourrure qui était destinée à porter les charges une fois l'ouvrage terminé. La pierre de taille, simple revêtement, n'avait pas à être épaisse. Dans le cas où l'on utilisait un calcaire corallien pour sa belle couleur rose, on le débitait en plaques encore plus minces. Cette pierre se prêtait à un tel traitement parce qu'elle est litée. Elle était un matériau de luxe à Mandū parce qu'elle devait être apportée d'assez loin.

Lorsqu'on n'avait pas de moyens financiers importants, on montait les murs en maçonnerie de moellons et on les recouvrait d'un enduit de mortier de chaux.

Pour les voûtes, on procédait selon les mêmes techniques que pour les murs. Les pierres taillées que l'on voit ne sont pas des claveaux mais le revêtement d'une masse compacte de mortier de chaux, de briques cuites et de moellons de basalte. Pour les voûtes sans revêtement de pierre, le coffrage nécessaire au moment de la construction devait être en planches.

Enfin le mortier de chaux servait aussi d'enduit hydraulique aux toits en terrasse et aux coupoles.

L'ARC ET LA VOÛTE À MANDŪ : SYMBOLES ET TECHNIQUES

A Mandū au XVe siècle l'arc est brisé. Soit il se trouve au-dessus d'une baie (niche, porte, fenêtre), soit il enjambe un espace et s'appuie sur

des piliers, des pilastres, des corbeaux, et porte un couverture constitué le plus souvent de coupoles, de voûtes en batière, en berceau, en arc de cloître. Ces arcs ne sont pas moulurés (sauf cas exceptionnels à la fin du XVe siècle). Ils sont soit en moellons de basalte équarris et maçonnés au mortier de chaux, soit à claveaux taillés dans un calcaire corallien.

Dans cette architecture, la largeur d'une baie ou d'une travée n'est donc plus restreinte par les portées réduites des linteaux de basalte : on savait créer des espaces beaucoup plus amples et aériens tout en utilisant les mêmes roches que les bâtisseurs paramāra. La salle de prière de la grande mosquée de Mandū illustre parfaitement ce point.

Mais dans les mosquées, les niches du mur qibla sont généralement couvertes d'un arc taillé dans une seule dalle de calcaire : cette dalle travaille comme un linteau. L'arc n'est qu'un symbole, celui de l'Islam; on le retrouve sur tous les tapis de prière.

La voûte la plus commune à Mandū est la coupole sur trompes. Il existe également des berceaux brisés, des voûtes d'arête, en arc de cloître, en batière, mais pas d'ogives. Elles sont une masse constituée de mortier de chaux et de moellons parfaitement liés; la pierre qui paraît en parement n'est qu'un revêtement. L'épaisseur de ce couverture assure la fraîcheur des intérieurs.

Ces voûtes ne sont donc pas des prouesses techniques. Il faudra attendre le XVIIe siècle et l'intervention de maîtres d'œuvre iraniens pour voir se dresser à Bijapur une des plus vastes coupoles du monde et des plafonds en plates-bandes, c'est-à-dire constitués d'arcs à claveaux imitant parfaitement une poutraison. Mais ces voûtes de Mandū sont une réponse simple et facile aux difficultés que posent un matériau —le basalte— qui ne permet pas des linteaux de grande portée.

CONCLUSION

L'architecture rupestre du Dekkan et du Māl wā a produit de nombreuses grottes dont certaines très vastes, parce que creuser des espaces dans la roche convenait aux basaltes et autres formations volcaniques. Les bouddhistes ont été les premiers à explorer les possibilités offertes par ces roches. Les dimensions des salles excavées, principalement leurs largeurs, ne dépendaient pas d'un jeu de forces comme dans l'architecture construite : en creusant on évitait tous les problèmes de structure. L'architecte, s'il disposait de temps et de

moyens financiers suffisants, pouvait donner aux espaces intérieurs les dimensions dont on avait besoin. Le fait que de nombreuses grottes sont restées inachevées indique seulement que les fonds ont souvent manqué.

Quand les hindous, à l'exemple des bouddhistes, se sont eux aussi mis au VIe siècle à excaver des temples-grottes, les espaces couverts destinés aux humains y occupaient l'essentiel de la surface disponible. Le décor iconographique y avait alors un caractère principalement pédagogique. Ces monuments ont été creusés pour recevoir des foules.

Le temple monolithe qui est apparu plus tard, vers le VIIIe siècle (le Kailāsa à Ellorā par exemple), témoigne d'un changement radical dans le concept même de temple en tant qu'architecture. Le nouveau concept avait été élaboré dans des régions où il était plus aisé de construire que de creuser (régions de grès et de granit). Mais dans ces régions basaltiques, le maître d'œuvre était tenu de devenir ingénieur, car il avait à tenir compte des limitations inhérentes aux matériaux mis en œuvre et il avait à résoudre des problèmes de structure. Plutôt que d'inventer des techniques nouvelles et complexes permettant de couvrir de grands espaces, les responsables ont opté pour un espace à ciel ouvert, fermé par une clôture et dans lequel se dressait un bâtiment, sorte de sculpture construite, cosmos pétrifié aux espaces intérieurs exigus et de ce fait accessibles seulement à un nombre réduit de personnes à la fois. Tailler un tel ensemble dans une roche volcanique devenait trop coûteux : mieux valait construire.

Sous les Paramāra et les Yādava, on se mit donc à élever des temples. Mais les roches volcaniques disponibles imposaient des limitations. Le maître d'œuvre devait savoir choisir le basalte le mieux adapté aux différents éléments de la structure; le plus difficile était de trouver la bonne pierre pour les linteaux. Il aurait pu introduire la voûte et le mortier de chaux, il ne l'a pas fait. Il n'a pas innové en ce sens, il a accepté les limitations imposées par le matériau. Il a seulement imaginé des partis compliqués qui avaient l'avantage, probablement essentiel à ses yeux, de faire travailler les mêmes corps de métiers qu'aux chantiers rupestres. Son attitude était en accord avec sa culture, mais vue de l'extérieur, elle peut paraître étrange. Les murs à deux appareils de revêtement et fourrure de galets sont à ranger parmi les "bizarreries" de la civilisation hindoue, au même titre que les roues de charrettes en granit ou en quartzite, les courtines escaladables des places fortes, la coutume des chefs telugu de se couper la tête pour l'offrir à la déesse supposée responsable de la victoire remportée, etc.

Les armées musulmanes n'ont eu aucun mal à conquérir le Māl wā, puis le Dekkan. Elles n'ont eu aucun respect pour cette société parfaite

et savamment hiérarchisée, celle des castes, que les brahmanes avaient pu croire enfin réalisée dans le royaume yādava. La culture des musulmans prône l'égalité et l'efficacité. En architecture, ils ont donc introduit la voûte et le mortier de chaux pour construire plus vite et moins cher des espaces habitables couverts et de dimensions convenables. Mais ils n'ont apporté de changements que là où c'était nécessaire. Les *bavli* et les *ghāt* ont été généralement construits comme avant, parce qu'il n'y avait rien à améliorer. Si l'Islam est responsable de la disparition de la sculpture, il a en revanche redonné du génie aux architectes de ces régions.

K.R.
P.E.G.C., Académie de Poitiers
Lecteur à l'université de Poona

RÉFÉRENCES

- DEHEJIA, V.
1972 *Early Buddhist Rock Temples. A Chronological Study.*
Londres.
- SPINK, W.M.
1961 "Ajanta's Chronology : the Problem of Cave Eleven", *Ars Orientalis* VII.
1967 "Ajanta to Ellora", *Marg*.
1975 "Ajanta's Chronology : the Crucial Cave", *Ars Orientalis* X.
1976-77 "Bagh : A Study", *Archives of Asian Arts* XXX : 53-84.
1981 "Ajanta's Chronology : Politics and Patronage", in J.G. Williams (ed.), *Kalādarsana*. Oxford : Oxford and IBH Publishing Co.

Yoshio ABÉ

L'ARAIRE EN INDE DU SUD ASPECTS TECHNIQUES, SOCIAUX ET LINGUISTIQUES

Le livre classique de A.-G. Haudricourt et M. Brunhes-Delamarre (1955) : *L'homme et la charrue à travers le monde* a mis en lumière les caractéristiques essentielles des araires en Inde du Sud. Puis Raghavan a enquêté sur les araires et les charrues de différentes régions de l'Inde; les résultats, publiés en 1960 dans *Indigenous Agricultural Implements of India*, sont des études purement morphologiques. L'année suivante, Datta Gupta et Saraswati¹ ont tenté de classer les araires indiens du point de vue morphologique, dans "Ploughs and husking Implements" (in Bose 1961 : 25-29).

Si les caractéristiques essentielles des araires de l'Inde du Sud ont été présentées par Haudricourt et Brunhes-Delamarre, il n'est pas inutile de décrire et d'analyser de façon plus précise les formes, la constitution des pièces, les méthodes d'attelage, la fixation de l'instrument au joug et les modes de labourage. Dans la zone considérée², la forme et la constitution des araires varient peu et le

¹ Les auteurs classent les araires de l'Inde en quatre types :
"Type A : The head and body are continuous and the two together are horizontally disposed. The beam and handle are attached independently to the body.
Type B : The body and handle are continuous, while the head, which may or may not assume a comparatively large size, is set at an obtuse or right angle to the body.
Type C : The head is obliquely set in the body, both being generally carved out of one piece of wood. The handle may be set afore or aft of the body; while the beam may or may not pass through the handle while it is fixed in the body.
Type D : The head is set obliquely to the body as in type C; the distinction with the latter lying only in the fact that the handle is continuous with the body. Often the whole plough, except the beam, may be carved out of one piece of wood. Even when it is not, the different parts run in unbroken continuity". En plus de ces quatre types d'araire, ils mentionnent la charrue (*quadrilateral plough*) comme cinquième type.

² Notre étude concerne l'extrémité sud du sous-continent indien. Nous avons enquêté dans plusieurs régions; au Kerala : le Kuttanad et l'Onattukara (les deux régions rizicoles du sud-ouest), le Palghat (nord) et le Cannanore (extrémité nord); au Tamilnad : Pondichéry (est), Karaikal (sud-est), le Vidaccharam (centre) et le Dharumapuri (nord-

Comité de patronage
Lucien BERNOT, André G. HAUDRICOURT
André LEROI-GOURHAN †, Axel STEENBERG

Secrétaire Général
Robert CRESSWELL

Conseil de rédaction

Madeleine AKRICH, Geneviève BÉDOUCHA,
Marie-Noëlle CHAMOIX, Jean-Luc JAMARD,
Claudine KARLIN, Claude LEFÉBURE, Marie-Claude MAHIAS,
François-René PICON, François SIGAUT

Assistante de rédaction
Sonia FITOUSSI

Correspondance
Les manuscrits, ouvrages, périodiques, doivent être adressés à la
rédaction :

Techniques et culture, CNRS
27 rue Paul Bert
94204 IVRY Cedex
Tél. : (1) 49.60.40.36

CONDITIONS DE VENTE

Abonnement 1989

	Particulier	Institution
France	110 F 90 F (étud.)	150 F
Etranger	130 F	180 F

S'adresser à
Techniques et culture,
27 rue Paul Bert 94204 Ivry Cedex
Libeller les chèques à l'ordre de :
MSH-Techniques et culture

Vente au numéro

Prix du numéro : 65 F (frais d'envoi en sus)

S'adresser au
CID
131 boulevard Saint Michel
75005 PARIS
Tél. : (1) 43 54 47 15
Libeller les chèques à l'ordre du CID

techniques & culture

Pour une ethnologie de l'acte traditionnel efficace

Revue semestrielle
Nouvelle série

N° 14
Juillet-décembre 1989

SOMMAIRE

M.-C. Mahias	Présentation. Réflexions pour une ethnologie des techniques en Inde 1
V. Roux et J. Pelegrin	Taille des perles et spécialisation artisanale. Enquête ethnoarchéologique dans le Gujarat 23
K. Rötzer	Architectures de pierre dans le Dekkan et le Mālwā avant l'époque moghole 51
Y. Abé	L'araire en Inde du Sud. Aspects techniques, sociaux et linguistiques 79
B. Rupp-Eisenreich	Le savoir technologique de l'Orient. A propos du voyage en Inde de Franz Reuleaux en 1881 .. 109
B. Saraswati	The Indian Vision of Technology. An Interpretation of Myths and Traditions in Pottery-making 133
F. Zimmermann	L'orthodoxie d'une technique. La fabrication du <i>ghee</i> Pierre de Lune en pharmacie ayurvédique .. 145
M.-C. Mahias	Les mots et les actes. Baratter, allumer le feu. Questions de texte et d'ensemble technique 157
J. Muchnik et R. Treillon	Le sucre en Inde. Systèmes techniques et innovations endogènes. 177
D. Blamont	L'énergie solaire dans les campagnes indiennes. Le programme AŚVIN DU CNRS 203

CHRONIQUES & COMMENTAIRES

M.-C. Mahias	Fonctions des pots, fonctions des femmes. 229
Livres reçus 241
Résumés 242

Contents p. 251

DEC 17 1989
UNIVERSITY OF ALABAMA
Serial Dept.